

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Secretaria de
Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

NOTA TÉCNICA

Estratégias para prevenção de vencimento
de medicamentos no estoque da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ)

Autora:

Melissa Silva de Oliveira

Dezembro 2024

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**

Estratégias para prevenção de vencimento de medicamentos no estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ)

Autora:

Melissa Silva de Oliveira¹

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Oliveira, M.S. *Estratégias para prevenção de vencimento de medicamentos no estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ)*. Nota Técnica, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14918996.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Secretaria de
Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

NOTA TÉCNICA

**Estratégias para prevenção de vencimento
de medicamentos no estoque da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ)**

Autora:

Melissa Silva de Oliveira

Dezembro 2024

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**

NOTA TÉCNICA

1. ASSUNTO

Estratégias para prevenção de vencimento de medicamentos no estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).

2. INTRODUÇÃO

O objetivo desta nota técnica é relacionar algumas recomendações a partir do diagnóstico das causas de vencimento de medicamentos no período entre 2016 e 2023 e das limitações encontradas para a realização desse levantamento.

O presente documento é um dos subprodutos da dissertação de Mestrado Profissional de Melissa Silva de Oliveira, intitulada “Diagnóstico e propostas para prevenção de perdas de medicamentos – um estudo de caso sobre o estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro”, defendida no Mestrado Profissional do Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro da UERJ em 24 de outubro de 2014.

O objetivo específico da dissertação que resultou na presente nota técnica foi “propor estratégias e medidas que contribuam para a redução das perdas dos medicamentos armazenados no estoque da SES-RJ”.

Esta nota considera as normas jurídicas vigentes até 16 de agosto de 2024 bem como o conjunto de procedimentos internos adotados até esta data no âmbito da SES/RJ acerca do tema tratado.

3. PONTOS DE INTERVENÇÃO DETECTADOS

A dissertação realizou um levantamento de dados dos medicamentos vencidos entre maio de 2016 e dezembro de 2023 no estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), seguido de análise das possíveis causas de vencimento dos medicamentos em questão. Através do levantamento das causas, buscou-se compreender quais intervenções poderiam ser realizadas para reduzir o volume de medicamentos vencidos.

Os dados de medicamentos vencidos no período em tela foram extraídos do sistema de gestão de estoque Exceda®, e acrescidos de variáveis utilizadas com a finalidade de compreender associações relevantes à pesquisa como a classificação pelo sistema *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC, em português, Classificação Anatômico Terapêutico Químico) nos níveis 1, 3, 4 e 5, situação no momento da análise (descartado, aguardando descarte, aguardando troca ou descartado) e comprador (Ministério da Saúde (MS), SES/RJ, Fundação Saúde e doação de entes privados).

A análise das causas de vencimento em estoque foi realizada a partir das justificativas de perda disponíveis em processos administrativos públicos disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações.

Durante a análise conjunta dos dados disponíveis, processos de trabalho e instrumentos de gestão, foram detectados quatro pontos de intervenção que, com os devidos ajustes, podem concorrer para redução do vencimento de medicamentos em estoque ou para a geração de informações que possam ser utilizadas no planejamento de estoque futuro, mitigando as perdas no médio e longo prazo.

Os pontos de melhoria detectados foram os seguintes:

1 – Ausência de justificativa de vencimento para itens com perspectiva de substituição pelo fornecedor

Um obstáculo importante ao levantamento das causas foi a ausência de justificativa para itens que possuem carta de comprometimento de troca. No processo de trabalho atual, a justificativa de perda é um pré-requisito para a instrução do processo de descarte. Como não se trata de hipótese de perda e sim de substituição pelo fornecedor, não são exigidas as justificativas.

Em alguns casos de ausência de justificativa, foi possível reconstituir a circunstância de vencimento do item associando seu prazo de validade a algum fato relevante como, por exemplo, a aprovação de potenciais substitutos e a autorização de atendimento de novas doenças com medicamentos já disponíveis no contexto do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), o que possibilitou a inferência do deslocamento da demanda das ações judiciais para o CEAF.

Apesar desse esforço, seria mais apropriado obter esse histórico a partir da área técnica responsável, que teria acesso a aspectos conjunturais cuja compreensão pode ter sido prejudicada pelo tempo decorrido e pela falta de expertise na demanda específica.

2 – Ausência dos dados que sustentem a opinião emitida pelo setor requisitante na justificativa de perdas

A justificativa de perdas que integrou o processo de trabalho atual na SES-RJ permite conhecer a conclusão do setor requisitante, ou seja, apresenta um motivo para o resultado observado, mas sem obrigatoriamente demonstrar o raciocínio através do qual tais conclusões foram obtidas.

A apresentação da memória de cálculo que originou aquela entrada, em conjunto com as informações de quantidade, número de unidades em estoque, prazo de validade e outros fatores específicos, podem conferir mais transparência ao método, permitindo trocas entre as diferentes áreas técnicas que podem executar as mesmas operações de formas distintas e que provavelmente não são conhecidas porque estão restritas aos executores das tarefas.

Para melhor compreender a diferença entre apresentar uma conclusão isolada e outra acompanhada de seu raciocínio formador, os quadros 1 e 2 dispostos na sequência apresentam duas justificativas para o vencimento fictício de 1.300 unidades farmacotécnicas do medicamento X fornecido pelo MS em 30 de abril de 2017:

Quadro 1 - Justificativa

O medicamento X venceu em estoque porque houve redução da demanda esperada.

Fonte: elaboração própria, 2024.

Quadro 2- Justificativa

O medicamento X é enviado pelo MS trimestralmente. No momento de envio da solicitação ao MS, o consumo médio mensal era de 500 unidades e havia disponibilidade em estoque de 1000. Para o cálculo do consumo médio mensal, foram considerados os últimos seis meses de utilização do medicamento, conforme comprovam as fichas de movimentação de estoque anexadas.

O medicamento foi recebido em estoque no mês de dezembro de 2016 com validade de 30 de abril de 2017, idêntica à das 500 unidades disponíveis em estoque naquele momento. Assim sendo, a SES/RJ passou a ter 2000 unidades para utilizar em três meses.

Provavelmente função do deslocamento da demanda para o novo medicamento Y, o consumo mensal caiu para 300 em janeiro e 200 em fevereiro e março. Com o consumo de apenas 700 unidades, venceram em estoque 1300 unidades do medicamento. Concorreu para a perda o prazo de validade do medicamento recebido porque, caso a validade fosse mais extensa, dificilmente haveria perda porque o pedido posterior seria reduzido na proporção de queda da demanda.

Fonte: elaboração própria, 2024.

Apesar da inexistência de detalhamento na justificativa 1, que é a utilizada pelos setores requisitantes na atualidade, é esperado que esta tenha se originado a partir de raciocínio análogo ao descrito na justificativa 2. Então, apesar de, em uma primeira análise, a justificativa 2 ter a aparência de uma concepção mais onerosa, é mera descrição dos fatos que levaram à conclusão exposta na justificativa 1.

3 – Resolutividade baixa do processo administrativo de prevenção de perdas

O relatório mensal de itens a vencer nos próximos 180, 120, 90, 60 e 30 dias é um instrumento de prevenção de perdas adotado atualmente pela SES/RJ. Todas as subsecretarias que têm sob sua gestão áreas técnicas responsáveis pelo controle de programas de estoque, recebem o relatório no início de cada mês.

A função do instrumento não é substituir o monitoramento contínuo, que deve ser realizado pelos responsáveis pelos programas, através do acesso aos seus estoques em tempo real. O relatório atua como um alerta formal de previsão de perdas, com os itens a vencer nos períodos mencionados, quantidade e movimentação média.

Uma limitação do instrumento é a inadequação da média de movimentações a todos os itens, porque há marcante sazonalidade em diversos, como é o caso por exemplo do palivizumabe e dos medicamentos utilizados no contexto das arboviroses.

Pelo caráter meramente informativo, não é exigido retorno do relatório. A ausência de formalização de um compromisso de atuação direta na prevenção das perdas, com ações bem delineadas e estabelecidas em prazo razoável, parecer ser uma hipótese de desperdício de uma oportunidade de reduzir o número de medicamentos vencidos.

4 – Ausência de avaliação formal de risco de perda nas entradas de medicamentos com validade curta não adquiridos pela SES/RJ

A existência de um critério de avaliação de risco de perda por caducidade de medicamentos é essencial para a prevenção de perdas de itens adquiridos diretamente pela SES/RJ. Nesses casos, quando a validade é inferior a 85% do prazo total, é exigido um compromisso de troca do fornecedor. Esse procedimento foi responsável pela efetiva recuperação de 58,16% e potencial de 16,41% em valor de todos os medicamentos vencidos entre maio de 2016 e dezembro de 2023.

Nas transferências realizadas através do Ministério da Saúde, o setor requisitante formaliza o aceite por mensagem eletrônica nos casos de validade inferior a 85%, sem esclarecer em quanto tempo o medicamento será utilizado.

4. RECOMENDAÇÕES DE ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO DE PERDAS

A partir das observações colhidas no estudo de caso sobre estoque da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro com enfoque na prevenção de perdas de medicamentos por caducidade, foi possível contemplar as questões mais relevantes e propor estratégias de enfrentamento.

As recomendações foram elaboradas sob a perspectiva da pesquisadora, que atuou em pontos distintos da cadeia de suprimentos da SES/RJ e, desde 2020, trabalha como Superintendente de Logística e Suprimentos.

RECOMENDAÇÃO 1:**Apresentação de justificativa para todos os medicamentos vencidos em estoque**

A Resolução SES Nº 2385/2021 (RIO DE JANEIRO, 2021a) estabelece a obrigatoriedade da abertura de procedimento administrativo por parte dos setores requisitantes. Além da abertura do processo, a norma estabelece padrões mínimos para a justificativa de perdas.

A proposta é de conversão das justificativas de perda (fornecidas apenas nos casos em que não há compromisso de troca) em justificativa de vencimento em estoque. Desta forma, seria possível conhecer as razões de vencimento de todos os itens, ação que pode concorrer para maior racionalidade na realização de pedidos futuros, contribuindo para a redução das demandas de substituição pelo fornecedor.

Nesse caso, muito embora não exista certeza da perda, não é desprezível o risco de insucesso na troca e é inegável o impacto financeiro de manter em estoque itens sem perspectiva de utilização em curto prazo. Além da chance perdida de alocação do recurso em uma demanda mais imediata, gasta-se com a armazenagem e com a operação de substituição pelo fornecedor que exige pessoal dedicado.

RECOMENDAÇÃO 2:**Inclusão de memória de cálculo que originou a entrada no rol de padrões mínimos da justificativa**

A observação de justificativa de perdas demonstrou uma lacuna significativa: a ausência de dados que demonstrem como foram feitos os cálculos que originaram aquela entrada em estoque. Não estão disponíveis informações relativas à demanda esperada no momento do empenho para a compra ou solicitação ao Ministério da Saúde. Sem a compreensão da forma como o pedido foi concebido, não é possível propor ações de redução de perdas que obrigatoriamente devem ser iniciadas a partir do planejamento de aquisição.

A reconstrução dos cenários não só para pesquisa e eventual aprendizado institucional, mas também para os órgãos de controle seria facilitada pela adoção de justificativa pormenorizada. A transparência do processo de trabalho é ferramenta importante para o aprendizado institucional, uma vez que não é raro o “desaparecimento dos saberes” como decorrência da substituição dos colaboradores, o que pode levar à repetição dos mesmos erros. Ademais, ações que visem examinar esse aprendizado institucional e estratégias para redução das situações de perda ficam também prejudicadas.

RECOMENDAÇÃO 3:

Alteração do escopo do relatório mensal de prevenção de perdas

A substituição da finalidade do relatório mensal de previsão de perdas que, atualmente, é apenas reforçar a necessidade de controle constante e evocar a obrigação de desencadear um conjunto de ações de mitigação, pode contribuir para a redução dos medicamentos vencidos em estoque.

Pelo caráter meramente informativo, o relatório atual não exige retorno. Uma proposta de melhoria é a exigência de resposta por parte da área técnica responsável, com a inclusão de um plano de ação para os itens que tenham utilização que não se confirme através do consumo médio descrito no relatório.

Um plano de ação no formato 5W3H, segundo Coleman et al (2016), pode permitir mapear ações, estabelecendo o que deve ser feito (*what*) e o porquê (*why*), quem é responsável (*who*), quando (*when*) e em que área da instituição (*where*). Também deve figurar, nessa planilha, como a atividade será desenvolvida (*how*) e, quando possível, seu custo (*how much*). Para acompanhar os resultados, sugere-se estabelecer pelo menos um indicador por ação planejada (*how measure*). A utilização do modelo é factível, apesar da provável lacuna no item “*how much*” do plano de ação, posto que em regra não deve existir previsão de custo direto específico para as atividades de mitigação de potenciais perdas.

Na hipótese de vencimento do medicamento em estoque, sugere-se que o setor requisitante promova uma análise das ações propostas no plano e seus resultados. Como evidências das ações desencadeadas para prevenir as perdas em estoque, seria conveniente que o plano de ação e a análise façam parte das justificativas fornecidas após o vencimento do item em estoque.

RECOMENDAÇÃO 4:

Estabelecimento de condição de recebimento para itens com validade crítica que não sejam adquiridos diretamente pela SES/RJ

Os medicamentos adquiridos pela SES/RJ atendem, por previsão editalícia, a um critério de validade mínima de 85% e, na impossibilidade, o fornecedor se compromete a fazer a substituição do medicamento não utilizado durante o prazo de validade. A inexistência de um parâmetro de aceitação para aquisições realizadas por outros atores culminou em perda de estoque significativa que gera ônus para a SES/RJ que, a despeito de não ter promovido as compras, tem custos de armazenagem e não raro fica responsável pelos procedimentos de descarte.

Diante do cenário observado, a proposta é que o setor requisitante forneça um plano de utilização caso a validade do medicamento seja inferior aos 50% contendo, no mínimo: número estimado de pacientes atendidos por mês, consumo por paciente e justificativa para o recebimento. O setor requisitante deve avaliar o consumo médio mensal (ou outra métrica que couber) frente à quantidade do item disponível em estoque e ao que pretende receber com validade curta.

A área técnica responsável pelo estoque deve proceder à análise do plano de utilização e emitir um parecer sobre a entrada que deve ser analisado pela autoridade superior a quem cabe decidir sobre o recebimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento das causas de vencimento em estoque dos medicamentos cujo valor global vencido em estoque foi mais impactante permitiu relacionar propostas de melhoria.

As recomendações estão orientadas por duas necessidades: um melhor planejamento de estoque e a de aumento na qualidade das informações disponíveis para a tomada de decisão.

Cabe destacar a relevância daquilo que não pôde ser levantado: as causas de vencimento em estoque de itens com perspectiva de troca.

Em outra perspectiva, a compreensão do raciocínio que originou a entrada em estoque de um medicamento cujo consumo antes do perecimento não foi bem-sucedido pode se prestar a revisões procedimentais internas, evitando que juízos análogos produzam circunstâncias semelhantes no futuro.

No âmbito das ações diretas de previsão das perdas já formalmente previstas, o deslocamento do caráter informativo do relatório para o propositivo pode ser um motor de mudança nas tratativas realizadas por parte dos responsáveis.

Em relação ao planejamento de estoque, em função das perdas observadas no período de estudo é relevante a ação que busca um planejamento de saída para itens com validade curta que ingressam em estoque através de transferência proveniente do MS.

As questões suscitadas demandam pesquisas futuras para verificar o impacto direto das alterações procedimentais propostas na prevenção de perdas por caducidade e o impacto indireto, por ações desencadeadas em razão da maior disponibilidade de informações de planejamento de aquisição.

REFERÊNCIAS

CALEMAN G. *et al.* Projeto aplicativo: termos de referência. 1. ed., 1 reimpr. -- São Paulo: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa; Ministério da Saúde, 2016. 54p. (Projetos de Apoio ao SUS). Disponível em https://esppe.saude.pe.gov.br/pluginfile.php/42704/mod_resource/content/2/Projeto%20Aplicativo.pdf. Acesso em: 10 de agosto de 2024.

RIO DE JANEIRO. Resolução SES n. ° 2385, de 31 de agosto de 2021. Estipula procedimentos para a gestão de estoque na Secretaria de Estado de saúde e dá outras providências. 2021. Rio de Janeiro. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva